

GREXEM VA ENDRYU ALGORITMLARINI TAHLILI VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Gulnora Yodgorovna Buronova

Bukhara State University, p.f.f.d. dotsent.

E-mail: gulnoraburonova@gmail.com

Fayzullayev Azizbek Otabekovich

Bukhara State University

1-2KIDT-22 guruh, 2-bosqich talabasi,

E-mail: azizbekfayzullayev04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11634788>

Annotatsiya: Mazkur maqola zamonaviy hisoblash geometriyasida qo'llaniladigan algoritmlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Kirish Grexem, Endryu kabi eng keng tarqalgan geometrik algoritmlar haqida umumiy ma'lumot beradi. Maqolaning asosiy qismi zamonaviy geometrik algoritmlar Grexem va Endryu algoritmining umumiy va farqli jihatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Umumiy qilib aytganda, graf ma'lumotlar strukturasi hisoblash geometriyasini muammolarini hal qilishning kompleks usullarini qo'llash bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ma'lumotlar tuzilmalari, algoritmlar, qavariq korpus, Grexem algoritmi, Endryu algoritmi

Ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlari (DSA) ma'lumotlarni tashkil qilish va hal qilish uchun protseduralarni (algoritmlarni) loyihalashni anglatadi. DSA har bir informatika talabasi ega bo'lishi kerak bo'lgan eng muhim ko'nikmalardan biridir. Ko'pincha ushbu texnologiyalarni yaxshi biladigan odamlar boshqalarga qaraganda yaxshiroq dasturchilar ekanligi va shuning uchun deyarli har bir texnologiya gigantining intervyularini buzishi ko'rinadi. Ushbu DSA qo'llanmasi sizga ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlarini (DSA) tez va oson o'rganishga yordam berishga qaratilgan. Algoritm - bu muammoni hal qilish yoki vazifani bajarish uchun bosqichma-bosqich protsedura. Ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlari kontekstida bu aniq hisoblash vazifasini bajarish uchun aniq belgilangan ko'rsatmalar to'plamidir. Algoritmlar informatika uchun asos bo'lib, turli muammolar uchun samarali echimlarni ishlab chiqishda juda muhim rol o'ynaydi. Algoritmlarni tushunish ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlarini o'zlashtirishga qiziqqan har bir kishi uchun juda muhimdir. Algoritm eng kichik y koordinatali nuqtani topishdan boshlanadi. Bu nuqta har doim konveks korpusda joylashgan. Keyin algoritmlar qolgan nuqtalarni boshlang'ich nuqtasiga nisbatan qutb burchagi bo'yicha tartiblaydi. Keyin algoritmlar iterativ ravishda konveks korpusga nuqta qo'shadi. Har bir qadamda, algoritmlar qavariq korpusga qo'shilgan oxirgi ikki nuqta o'ngga burilish hosil qiladimi yoki yo'qligini

tekshiradi. Agar ular shunday bo'lsa, unda oxirgi nuqta konveks korpusdan chiqariladi. Aks holda, tartiblangan ro'yxatdagi keyingi nuqta konveks korpusga qo'shiladi. Algoritm barcha nuqtalar konveks korpusga qo'shilgandan so'ng tugaydi..

Ushbu mustaqil ish Grexem va Endryu algoritmining tahlili va tavsifiga bag'ishlangan. Algoritm o'quv jarayonini optimallashtirish, modelning aniqligini oshirish va hisob kitoblarni tezlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Taklif etilayotgan ish asosiy algoritmlarni ko'rib chiqish, ularni qo'llash va ushbu sohadagi tadqiqot natijalarini tahlil qilishdir. Umid qilamanki, ushbu kurs ishi Grexem algoritmini rivojlantirishga qiziqqan va ularni qurishda algoritmlarning rolini yaxshiroq tushunishni istagan har bir kishi uchun foydali manba bo'ladi.

Grexem algoritmi

Grexem algoritmi 1972-yilda Ronald Grexem , samarali geometrik algoritmlarni ishlab chiqishga bag'ishlangan birinchi ishlaridan birida nuqtalarni oldindan saralash ni amalga oshirib, extremal nuqtalarni chiziqli vaqt ichida topish mumkinligini ko'rsatdi.

Grexem algoritmi- bu ikki o'lchovli kosmosda qavariq korpusni qurish algoritmi. Qavariq korpus - berilgan nuqtalar to'plamini o'z ichiga olgan eng kichik qavariq ko'pburchak. Bu hisoblash geometriyasida foydali kontseptsiya bo'lib, kompyuter grafikasi, tasvirni qayta ishlash va to'qnashuvni aniqlash kabi turli sohalarda ilovalarga ega . Qavariq ko'pburchak - barcha ichki burchaklari 180 darajadan kichik bo'lgan ko'pburchak . Qavariq korpus, ularning joylashishidan qat'i nazar, har qanday nuqtalar to'plami uchun tuzilishi mumkin. Ushbu algoritmda qavariq korpus masalasi nomzodlar punktlaridan hosil bo'lgan stek yordamida hal qilnadi. Kirish to'plamining barcha nuqtalari stekka suriladi, so'ngra undan qavariq korpusning uchlari bo'lmagan nuqtalar olib tashlanadi. Algoritm tugagandan so'ng faqat qobiqning tepalari soat yo'nalishi bo'yicha teskari harakat tartibida stekda qoladi.

Grexem skanerlash algoritmi:

Grexem skanerlash algoritmi nuqtalar to'plamining qavariq korpusini hisoblash uchun oddiy va samarali algoritmdir. U barcha nuqtalar qo'shilmaguncha konveks korpusga nuqta qo'shish orqali ishlaydi.

- Algoritm eng kichik y koordinatali nuqtani topishdan boshlanadi. Bu nuqta har doim konveks korpusda joylashgan. Keyin algoritm qolgan nuqtalarni boshlang'ich nuqtasiga nisbatan qutb burchagi bo'yicha tartiblaydi.

- Keyin algoritm iterativ ravishda konveks korpusga nuqta qo'shadi . Har bir qadamda, algoritm qavariq korpusga qo'shilgan oxirgi ikki nuqta o'ngga burilish hosil qiladimi yoki yo'qligini tekshiradi. Agar ular shunday bo'lsa, unda oxirgi nuqta konveks korpusdan chiqariladi. Aks holda, tartiblangan ro'yxatdagi keyingi nuqta konveks korpusga qo'shiladi.

Endryu algoritmi

Endryu algoritmi, shuningdek, monoton zanjir algoritmi sifatida ham tanilgan, nuqtalarni x-koordinatalari bo'yicha (va agar bog'liqlik mavjud bo'lsa, y-koordinatalari bo'yicha) saralashga va keyin yuqori va pastki korpusni alohida topish uchun ularni kesib o'tishga asoslangan oddiy usul.

Bu nuqtalarni x-koordinatasiga qarab tartiblashdan boshlanadi. Keyin saralangan nuqtalarni ikkita ro'yxatga ajratadi: yuqori korpus va pastki korpus.

Har bir ro'yxat uchun u har bir nuqtani tartiblangan tartibda ko'rib chiqish va korpusda bo'g'in paydo bo'lishiga olib keladigan barcha nuqtalarni olib tashlash orqali korpusni iterativ ravishda quradi. Bu jarayon konveks korpusni tashkil etuvchi nuqtalar to'plamini saqlashni o'z ichiga oladi.

Algoritm birinchi navbatda eng chap va o'ngdagi A va B nuqtalarini topadi. Agar shunday nuqtalar bir nechta bo'lsa, chap tomondagi eng past (eng past Y koordinatasi) A sifatida, o'ng tomondagi (eng yuqori Y koordinatasi) esa eng yuqori nuqta hisoblanadi. B sifatida qabul qilinadi. Shubhasiz, A va B ikkalasi ham qavariq korpusga tegishli bo'lishi kerak, chunki ular eng uzoqda joylashgan va ularni berilgan nuqtalar orasidagi juftlik hosil qilgan hech qanday chiziq tutib bo'lmaydi.

Yuqori to'plamni olish uchun biz barcha nuqtalarni x koordinatasi bo'yicha tartiblaymiz. Har bir nuqta uchun biz tekshiramiz - joriy nuqta oxirgi nuqtami (biz uni B deb belgilaganmiz) yoki A va joriy nuqta orasidagi chiziq va joriy nuqta va B o'rtasidagi chiziq soat yo'nalishi bo'yicha. Bunday hollarda joriy nuqta yuqori S1 to'plamiga tegishli. Soat yo'nalishi bo'yicha yoki teskari tabiatni tekshirish, yo'nalishni tekshirish orqali amalga oshirilishi mumkin .

Agar berilgan nuqta yuqori to'plamga tegishli bo'lsa, biz ikkinchi oxirgi nuqtani va yuqori qavariq korpusdagi oxirgi nuqtani, yuqori qavariq korpusdagi oxirgi nuqtani va joriy nuqtani bog'laydigan chiziq bilan qilingan burchakni tekshiramiz. Agar burchak soat yo'nalishi bo'yicha bo'lmasa, biz yuqori konveks korpusga qo'shilgan eng so'nggi nuqtani olib tashlaymiz, chunki joriy nuqta konveks korpusga qo'shilgach, oldingi nuqtani o'z ichiga olishi mumkin.

Agar berilgan nuqta quyi to'plamga tegishli bo'lsa, biz yuqori to'plamdagi nuqtaga o'xshab harakat qilamiz, bundan mustasno, biz soat yo'nalishi bo'yicha

emas, balki soat miliga teskari yo'nalishni tekshiramiz. Shunday qilib, agar pastki qavariq korpusdagi oxirgi nuqta va oxirgi nuqtani tutashtiruvchi chiziq bilan, ikkinchi oxirgi nuqtani va oxirgi nuqtani bog'laydigan chiziq tomonidan qilingan burchak, agar pastki konveks korpusdagi oxirgi nuqta va joriy nuqta soat miliga teskari bo'lmasa, biz eng oxirgi nuqtani olib tashlaymiz. pastki qavariq korpusga qo'shiladi, chunki joriy nuqta korpusga qo'shilganidan keyin oldingi nuqtani o'z ichiga olishi mumkin.

Yakuniy konveks korpus yuqori va pastki konveks korpusining birlashmasidan olinadi, soat yo'nalishi bo'yicha korpus hosil qiladi va amalga oshirish quyidagicha.

Agar sizga kollinear nuqtalar kerak bo'lsa, ularni soat yo'nalishi bo'yicha/soat miliga teskari tartibda tekshirishingiz kerak. Biroq, bu barcha kirish nuqtalari bitta chiziqda to'g'ri keladigan va algoritm takrorlangan nuqtalarni chiqaradigan buzilish holatlariga imkon beradi. Buni hal qilish uchun biz yuqori korpus barcha nuqtalarni o'z ichiga oladimi yoki yo'qligini tekshiramiz va agar mavjud bo'lsa, biz nuqtalarni teskarisiga qaytaramiz, chunki bu holda Grexemning amalga oshirilishi qaytib keladi.

Endryu algoritmini amalga oshirish nisbatan sodda va vaqt murakkabligi $O(n \log n)$, bu yerda n - kirish nuqtalari soni.

Endryu algoritmi va Grexem algoritmi tekislikdagi nuqtalar to'plamining qavariq qobig'ini topish uchun qo'llaniladigan usullardir, ammo ular turli yondashuvlardan foydalanadi va o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ikkala algoritm ham nuqtalar to'plamining qavariq qobig'ini topishning bir maqsadiga erishsa-da, ular yondashuvlari va amalga oshirish tafsilotlarida farqlanadi. Endryu algoritmi muammoni yuqori va pastki korpuslar uchun ikkita alohida bosqichga ajratadi, Grexem algoritmi esa qutb burchaklari asosida stek va saralash yordamida bir o'tishda qavariq korpusni quradi. Grexem algoritmidan farqli o'laroq, u koordinatalar bo'yicha nuqtalarni leksikografik tartiblashni qo'llaydi, shuning uchun algoritmda haqiqiy sonlar va trigonometrik funktsiyalardan foydalanish kerak emas; Algoritm ketma-ket nuqta zanjirlaridan yuqori va pastki qobiqlarni alohida hisoblab chiqadi. Aslini olganda, Endryu algoritmi Grexem algoritmining alohida holati bo'lib, bu erda markaziy nuqta manfiy y o'qi yo'nalishi bo'yicha cheksizlikda bo'lishi uchun tanlangan, shuning uchun bu holda abscissa bo'ylab tartiblash qutb burchagi bo'ylab tartib bilan mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. GeeksforGeeks sayti Grexem algoritmini keltirilgan maqola: Grexem algorithms
2. YouTube'da "Grexem Algorithm Explained" mavzusidagi videolar.
3. "Introduction to Algorithms" by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. (Muqaddima algoritmlari bo'limi).
4. "Algorithms" by Robert Sedgewick and Kevin Wayne. (Ming burchakdagi ko'rsatmalar bo'limi)

